

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

7. Shakarboev, E., Safarova, F., Azimov, D., & Urimbetov, A. (2015). FAUNA, ECOLOGY AND TAXONOMY OF CYPRINIFORMES FISH HELMINTHS IN UZBEKISTAN. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 5(1), 88.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Уримбетов А.А., Зарипбаев С.К.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Введение. В каракульском овцеводстве круглогодичное пастбищное содержание животных выступает основным фактором их жизнедеятельности, что обуславливает актуальность изучения этологических особенностей овец в различных природных зонах разведения.

На современном этапе в странах с развитым овцеводством приоритетное внимание уделяется выращиванию молодняка. Управляемое развитие молодняка возможно лишь при применении комплекса зоотехнических приемов и методов, направленных на формирование животных с высокой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.

Как отмечает Н.А. Бобокулов (2014) в работе «Этологические основы и технологические приемы повышения эффективности каракульского овцеводства», рост и развитие каракульских овец и молодняка в онтогенезе протекает наиболее интенсивно до достижения ими 1,5-летнего возраста .

И.Я. Аверьянов и В.М. Юдин (1953) в труде «Выращивание каракульского молодняка» указывают, что при недостаточном уровне пастбищного кормления матки быстро теряют живую массу. Дополнение рациона суклящих овец концентрированными кормами способствует сохранению их массы, повышает шерстную и молочную продуктивность, улучшает качество смушек у потомства и обеспечивает более интенсивное развитие молодняка в подсосный период.

Экстремальные природные условия Каракалпакстана, характеризующиеся резко континентальным и засушливым климатом с жарким летом, холодной зимой и неравномерным выпадением атмосферных осадков, способствовали формированию у каракульских овец таких адаптивных параметров, которые значительно превосходят показатели многих других пород.

Среди пород, разводимых в животноводстве, каракульская овца выделяется как одна из наиболее выносливых и неприхотливых, обеспечивающая получение ценной и качественной продукции. Её исторической родиной считаются пустынные и полупустынные зоны, где в процессе длительной адаптации животные выработали способность к выживанию и приспособляемости.

К числу основных достоинств каракульских овец относят высокую приспособляемость к различным условиям содержания, устойчивость к экстремальным температурам, крепкий костяк, особенности теплообмена, позволяющие переносить жару выше +40 °С, а также высокий уровень сохранности молодняка даже в неблагоприятных климатических условиях.

Каракульские овцы сур каракалпакского типа отличаются высокой генетической устойчивостью, что позволяет использовать их в селекционной работе для

совершенствования грубошерстных пород овец. В Каракалпакстане распределение каракульских овец по мастям характеризуется следующими показателями: черная масть составляет около 58–60 % всего поголовья, серая — 25–26 %, сур — примерно 10 %, остальные окрасы (коричневый, розовый, белый) — порядка 4–5 %. Особый интерес представляет суровый окрас, над совершенствованием которого долгое время работали селекционеры.

Особенностью пустынно-пастбищного каракулеводства является круглогодичное содержание овец на естественных угодьях, формирующих 95–100 % их рациона (Л.С. Гаевская, *Каракулеводческие пастбища Средней Азии*, 1985).

В Узбекистане достаточно широко распространены полукустарниково-эфемеровые пастбища. Несмотря на наличие различных их разновидностей, наибольшую площадь занимают полынно-эфемеровые угодья, общая площадь которых достигает около 15 млн га.

Кормовая ценность и продуктивность данных пастбищ определяются как сезонными изменениями, так и климатическими условиями и типологическими особенностями угодий. Согласно данным стада каракульских овец отличаются неприхотливостью не только к климатическим и погодным условиям, но и к кормовой базе. В среднем одна овца за год потребляет до 800 кг грубых сухих кормов, при этом ежедневно проходит около 25 км. Суточная потребность в воде колеблется в пределах 1,5–6,5 л в зависимости от сезона.

В связи с этим исследование двигательной и пищевой активности животных, а также выявление их адаптационных функций позволяет установить, каким образом данные факторы влияют на выживаемость овец и их воспроизводительные способности.

Целью проведённых исследований было выявление особенностей двигательной активности каракульских овец сур каракалпакского типа.

Объект и методы исследований. В качестве материала для изучения использовались каракульские овцы сур Турткульского заводского (каракалпакского) типа. Этологические наблюдения с применением хронометража проводились по методике В.И. Великжанина (1975).

Результаты исследований. Исследования проводились на каракульских овцах сур каракалпакского типа в условиях Каракалпакстана, на фермерской научно-племенной опытной станции «Мулк» Тахтакупырского района.

Для эксперимента были сформированы две группы подсосных маток-аналогов — опытная и контрольная, по 300 голов каждая. Животные обеих групп содержались в составе одной укрупнённой бригады на культурно-ограждённых полынно-эфемеровых пастбищах. При этом матки опытной группы получали дополнительную подкормку.

Наблюдения за овцами на пастбищах проводились преимущественно визуальным методом с использованием хронометрирования. Учитывая, что животные в стаде проявляют индивидуальные особенности поведения, результаты наблюдений были усреднены.

Двигательная активность. Активность животных является одним из ключевых показателей, напрямую связанных с условиями их обитания. В течение суток и в разные сезоны года она изменяется естественным образом.

Каракульские овцы сур каракалпакского типа при пастбищном содержании отличаются большей подвижностью по сравнению со стойловыми. В таблице 1 приведены данные о распределении времени у животных опытной и контрольной групп в период пастбы в начале лета. Наблюдения проводились на разнотравных пастбищах при одинаковых погодных условиях, которые можно считать оптимальными для выпаса овец.

Это позволило обеспечить корректность сравнения двигательной активности между группами (табл. 1).

Очевидно, что животные опытной группы демонстрировали более высокую двигательную активность по сравнению с контрольными. При суммировании двух первых показателей, отражающих активные формы движения, была получена следующая картина.

Каракульские овцы опытной группы затратили на это около 92,0 % времени, тогда как овцы контрольной группы — 77,6 %. Эти данные наглядно демонстрируют высокую выносливость животных опытной группы. Естественно, при менее благоприятных условиях пастбищ каракульские овцы опытной группы имели явное преимущество по сравнению с контрольной.

Было проведено хронометрирование активности овец опытной и контрольной групп в смешанном стаде численностью около 300 голов. Животные на ночь не загонялись за изгородь и отдыхали около юрточных стоянок, что обеспечивало им относительную свободу передвижения. Лишь вечером, перед заходом солнца, овец собирали ближе к стоянке.

Таблица 1

Распределение времени на поведенческие акты у опытной и контрольной групп каракульских овец сур каракалпакского типа при пастбищном содержании, %

Показатели	опытных	контрольных
Двигаются	10,0	7,6
Двигаются и едят	82,0	70,0
Лежат	6,5	12,6
Стоят	0,7	9,3
Кормят ягнят	0,5	0,3
Другие акты	0,3	0,2
Всего	100	100

Дневная активность животных продолжалась 14,5–15,5 часов в зависимости от погодных условий. Утром овцы вставали и выходили на пастбище: при ясной погоде с восходом солнца или немного позже, а при пасмурной погоде и дожде задерживались примерно на час. В течение периода наблюдений погода часто менялась, однако параметры температуры и движения воздуха оставались оптимальными для животных. Таким образом, активность овец в основном зависела от осадков (табл. 2).

Таблица 2

Распределение времени активного поведения овец опытной группы каракульского типа на пастбище, % (Тахтакупырский район, Республика Каракалпакстан)

Показатели	Погода: ясная, без ветра, температура - +15 ⁰ - +25 ⁰	Погода: мелкий дождь, без ветра, температура - +8 ⁰ - +10 ⁰
Двигаются	14,8	21,0
Двигаются и едят	36,9	46,5
Лежат	28,0	6,4
Стоят	18,4	25,5
Другие акты	1,9	0,6
Всего	100	100

Как показывает таблица 2, при благоприятном состоянии пастбищ овцы тратили меньше времени на кормление. Наиболее интенсивное питание наблюдалось утром и в предвечерние часы. В остальное время, особенно после примерно двух часов кормления, животные становились менее активными, больше стояли или лежали. В дождливую погоду подвижность овец увеличивалась, на что влияли различные факторы, среди которых ключевыми были температура, ветер, освещенность, а также размер и структура стада.

При температуре воздуха от -20°C до $+15^{\circ}\text{C}$ овцы в спокойную и ясную погоду чувствовали себя комфортно. В солнечные дни, при повышении температуры выше $+20^{\circ}\text{C}$, их активность начинала снижаться, а при $+30-32^{\circ}\text{C}$ животные практически прекращали активное движение. Обычно овцы собирались в круг с опущенной головой к центру, защищая её от прямых солнечных лучей, и таким образом находились на солнце до снижения температуры. Размер таких групп составлял от 5–10 до 15–30 голов.

При этом овцы прятали голову от прямых солнечных лучей. В зависимости от окружающей температуры они могли находиться в почти неподвижном состоянии от 4–5 до 6 часов. В таких кругах животные защищались не только от жары, но и от кровососущих двукрылых насекомых. В этом отношении каракульские овцы опытной группы, благодаря более качественному шерстному покрову, страдали меньше по сравнению с контрольной группой.

Шерстная продуктивность весной составила в опытной группе 0,676 кг, а в контрольной — 0,660 кг.

Выводы. 1. Овцы опытной группы проявляли значительно более высокую двигательную активность по сравнению с контрольной группой.

2. Каракульские овцы опытной группы тратили на двигательную активность 92,0 % времени, тогда как контрольная группа — 77,6 %, что наглядно демонстрирует высокую выносливость животных опытной группы.

3. При температуре воздуха от -20 до $+15^{\circ}\text{C}$ овцы чувствовали себя комфортно в спокойную и ясную погоду. С повышением температуры выше $+20^{\circ}\text{C}$ их активность снижалась, а при $+30-32^{\circ}\text{C}$ животные практически прекращали активное движение.

Список литературы

1. Аверьянов И.Я. Выращивание каракульского молодняка//Каракулеводство и звероводство.-1953.-№5.с.55-57.
2. Бобокулов Н.А. Этологические основы и технологические приемы повышения эффективности каракульского овцеводства. Монография. 2014.- 228 с.
3. Бобокулов Н.А. Динамика минерализации воды водоисточников по сезонам года. «Перспективы развития пустынно-пастбищного животноводства материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90 летию образования НИИКЭП» 10-11 декабря 2020.г.
4. Великжанин В.И. Методические рекомендации по изучению поведения с/х животных. - Ленинград. 1975. - С.84.
5. Вениаминов А.А. Сезонные изменения тонины шерсти у тонкорунных овец разных пород// сб. науч.работ/ВИЖ. -Дубровицы, 1968.-Вып.12.с.47-49
6. Гаевская Л.С. Каракулеводческие пастбища Средней Азии. Ташкент: Фан, 1971.-с.312
7. Шамсутдинов З.Ш., Ибрагимов И.О. Долголетние пастбищные агрофитоценозы в аридной зоне Узбекистана. Ташкент: Фан, 1983.-с.3-174